

Práticas inclusivas e seus efeitos na formação médica para alunos com deficiência: uma revisão integrativa

Alyne Zanelato Pereira Araújo¹, Amanda Mendes de Melo¹, Deruchette Danire Henriques Magalhães²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247427>

RESUMO:

A presente pesquisa investiga práticas inclusivas e seus efeitos na formação médica de alunos com deficiência. Inclusão e acessibilidade têm ganhado relevância nas políticas públicas e práticas institucionais nas últimas décadas; contudo, a plena inclusão no ensino superior, ainda enfrenta desafios consideráveis. Esses obstáculos evidenciam a necessidade de aprimorar políticas e práticas educacionais que assegurem um ambiente de aprendizagem acessível para todos os estudantes. O objetivo desta pesquisa foi identificar as práticas inclusivas para pessoas com deficiência implementadas pelas instituições de ensino superior (IES) na área médica e avaliar os efeitos dessas práticas no processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória, utilizando uma revisão bibliográfica de método integrativo. As buscas foram realizadas nas bases Scielo, PubMed, Web of Science e Lilacs, abrangendo publicações entre 2013 e 2023. Inicialmente, 22 artigos foram identificados; após a aplicação dos critérios de exclusão, 6 estudos foram selecionados para análise. Os artigos foram organizados e analisados quanto ao tipo de pesquisa, referencial teórico e práticas de acessibilidade/inclusão. A análise, orientada pelo Modelo Social da Deficiência, classificou as práticas em três categorias: inclusivas e inovadoras, baseadas na regulamentação estatal, e não inclusivas. Os resultados indicam que, apesar dos esforços, as práticas inclusivas no ensino médico são desafiadoras, ainda centradas em iniciativas individuais e não integradas ao contexto social mais amplo. Observou-se uma lacuna teórica nos estudos analisados, indicando a necessidade de futuros trabalhos que ampliem a compreensão sobre as barreiras à acessibilidade e adotem novos descritores e bases de dados.

Palavras-chave: Acessibilidade; Inclusão; Medicina; Pessoas com deficiência.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT